

BIBLIOTERAPIA: uma vivência terapêutica para saúde física, mental e social

Recebido: 15 jun. 2026 | **Aprovado:** 20 jul. 2026 | **Publicado:** 15 ago. 2026

Cicera Izidia Soares Gomes¹
Faculdade Elesbão Veloso - FAEVE
 <https://orcid.org/0009-0005-4401-3529>
email: ciceraizidia@yahoo.com.br

RESUMO

O presente trabalho intitulado *Biblioterapia: uma vivência terapêutica para saúde física, mental e social* discorre acerca de como a leitura constrói no mesmo a sua emancipação política, sua identidade, sua figura social, seu pensamento crítico e diversos outros aspectos podem ser construídos a partir disso e como a biblioterapia pode trazer ao indivíduo uma estabilidade de saúde, emocional, psicológica e física, partindo da ideia de como a leitura auxilia com questões emocionais, como em casos de livros que se destinam para uma compreensão sobre as emoções dos seres humanos. Desta forma destaca o objetivo de que essas atividades proporcionam ao indivíduo um modo de assimilar situações conflitantes por meio do ato da leitura, e desenvolver a autonomia, para esse sujeito conseguir resolver questões internas. Portanto traz a sua importância e eficácia, ressaltando as potencialidades dessa ferramenta. Por fim, é importante destacar como isso traz benefícios significativos para aqueles que alcança. Neste trabalho é demonstrado através de anexos algumas experiências.

Palavras chave: Biblioterapia; Leitura; Pedagogia.

ABSTRACT

The present work entitled, *Bibliotherapy: a therapeutic experience for physical, mental and social health* discusses how reading builds in it its political emancipation, its identity, its social figure, its critical thinking and several other aspects can be constructed from this and how bibliotherapy can bring to the individual a stability of health, emotional, psychological and physical, starting from the idea of how reading helps with emotional issues, such as in cases of books that are intended for an understanding of the emotions of human beings. Thus, it highlights the objective that these activities provide the individual with a way of assimilating conflicting situations through the act of reading, and to develop autonomy, so that this subject can solve internal issues. Therefore, it brings its importance and effectiveness, emphasizing the potentialities of this tool. Finally, it is important to highlight how this brings significant benefits to those it achieves. In this work is demonstrated through attachments some experiences.

Keywords: Bibliotherapy; Reading; Pedagogy.

¹ Acadêmica de pós-graduação em Neuropsicopedagogia pela FAEVE- Faculdade Elesbão Veloso, Formada em Biologia e Química, Pós graduada em Biologia e Química, Especialista em Educação Especial e Inclusiva. E-mail: ciceraizidia12@gmail.com.

INTRODUÇÃO

A importância da leitura como instrumento terapêutico vem sendo apresentado desde épocas remotas. “Em bibliotecas antigas e medievais encontravam-se inscrições sobre a atuação do livro como remédio da alma (RATTONA, 1975, p.198)”. Compreende-se, portanto, que “o ato de ler é uma prática de investigação e aquisição de conhecimento de captação de símbolos, sinais e informações. É um intercâmbio que possibilita relações intelectuais e proporciona a formação dos próprios conceitos e explicações sobre realidades vivenciadas individualmente (BARBOSA, 2020, p. 1)”.

Nesse sentido, a leitura se constitui como uma ferramenta que possibilita ao leitor uma sensação de bem-estar e equilíbrio; transportando-o para um mundo imaginário que permite idealizar os mais diferentes universos. "A leitura é um momento de encontro com o livro e, quando ocorre este encontro, o que acontece “é, sem dúvida, o começo de uma bela história de amor. Cada um oferecerá ao outro o que tem de mais profundo, de mais precioso. Cada um receberá do outro um maravilhoso presente: a vida (Ouaknin, 1996, p. 236 apud SEITZ, 2005, p.13)”.

Além disso, a leitura proporciona ao indivíduo uma inserção cultural e social, permitindo-o ampliar seus conhecimentos, ter um olhar atento às múltiplas informações ao seu redor e posteriormente desenvolvendo a criticidade para um exercício diário de autorreflexão. No mais, ela ainda auxilia com questões emocionais, como em casos de livros que se destinam para uma compreensão sobre as emoções dos seres humanos.

E tendo em vista que “sentimentos como tristeza, angústia, ansiedade, medos, insegurança, sensação de vazio, dentre outros, fazem parte da rotina diária de milhares de pessoas, tais sentimentos não são passageiros, nem tampouco irrelevantes (GUSMÃO, 2020, p.35)”. Alguns autores compreendem que a leitura é uma ferramenta que auxilia nestes processos, visto que a leitura possibilita efeitos benéficos. Assim, segundo Ratton (1975) há uma série de vantagens no hábito de ler, dessa forma a autora lista uma sequência de benefícios que a leitura pode proporcionar ao leitor, deste modo ela destaca:

- a) Possibilidade de se conhecer e sentir experiências em segurança (sem a necessidade de se passar por elas), o que pode ter um efeito compensatório e, além disso, prevenir o indivíduo sobre as possíveis consequências de suas ações;
- b) Compreensão dos problemas sociais de épocas diferentes, levando à mais fácil adaptação;

- c) Superação da uniformidade do ambiente ao qual pertence a pessoa, o que é importante para a diversificação de interesses, criando condições de liberdade de escolha, inclusive profissional;
- d) transposição sem mobilidade no espaço para ambientes diferentes — pelo acesso a informações sobre costumes de outras regiões, o que facilitaria a adaptação no caso de serem necessárias mudanças reais;
- e) Amplitude da visão, pelo conhecimento e comparação de pontos de vista alheios, com os do próprio indivíduo;
- f) Aumento da autoestima e consequente diminuição da timidez, pela superação dos sentimentos de culpa, de ser diferente e de inferioridade, desde que se possa constatar que os problemas humanos são universais; (RATTON, 1975, p. 200-201)”.

Particularmente, neste primeiro, podemos compreender que a autora descreve alguns benefícios nos aspectos sociais, emocionais e culturais, contudo, ela ainda especifica mais alguns:

- “g) Clareamento dos problemas difíceis de serem formulados e conscientizados pelo próprio indivíduo, que, entretanto, os reconhece quando colocados por outros de maneira não agressiva e impessoal;
- h) Desenvolvimento de atitudes sociais desejáveis e escolha de valores facilitados pela identificação com personagens de livros adequados;
- i) Estímulo para a criatividade;
- j) Ampliação de possibilidade de comunicação pelo enriquecimento do vocabulário, conhecimento de formas de expressão e aquisição de novas idéias;
- k) Facilitação da participação na vida comunitária, sobretudo pela leitura de jornais e revistas da atualidade;
- l) Satisfação de necessidades estéticas, intelectuais e emocionais, fazendo decrescer a frustração e ansiedade;
- m) Aquisição de conhecimentos necessários ao desempenho de funções tanto na vida diária como profissional;
- n) Desenvolvimento da capacidade de crítica, pela obtenção de grande número de informações diversificadas e às vezes contraditórias (RATTON, 1975, p. 201)”.

Fica evidente, portanto, que o hábito de leitura não é apenas um hobby ou um simples passatempo, visto a série de benefícios que o ato de ler pode proporcionar ao leitor, entendemos que essa ferramenta é de grande ajuda terapêutica. Assim, o presente trabalho tem como tema: biblioterapia: uma vivência terapêutica para a saúde física, mental e social. Seu intuito é proporcionar um referencial teórico aos profissionais e estudantes da área de biblioterapia, e se justifica na compreensão de sua importância por meio das vivências de projetos voltados para a temática com alunos de 1º a 9º das escolas de Crateús, no sertão do Ceará. Desta forma, os encontros foram pautados através do aconchego literário, vivência que proporciona a utilização de várias literaturas e por meio delas a musicalização, a dança, o diálogo com escuta sensível, ou seja, a leitura como terapia em vários gêneros.

BIBLIOTERAPIA

Compreendendo a importância da leitura como mecanismo de desenvolvimento emocional, intelectual e psicológico, observamos a relevância da biblioterapia. Entendendo que “a biblioterapia é um método que se utiliza da leitura e outras atividades lúdicas como coadjuvante no tratamento de pessoas acometidas por alguma doença física ou mental. É aplicada como educação e reabilitação em indivíduos em diversas faixas etárias (ALMEIDA, 2011, p. 3)”. Dessa forma, estas atividades buscam proporcionar ao indivíduo um modo de assimilar situações conflitantes por meio do ato da leitura, e desenvolver a autonomia, para esse sujeito conseguir resolver questões internas.

Por conseguinte, vale destacar que a biblioterapia é uma prática antiga. “Seu uso, no início, se realizava através da leitura de histórias que entretinham qualquer tipo de pessoa, procurando ocupar o tempo ocioso (ALMEIDA, 2011, p. 3)”. De acordo com a *De Biblioteconomia* (1982) foram encontrados entre os romanos do primeiro século algumas citações de Aulus Cornelius Celsus, sobre o uso da leitura como ferramenta terapêutica. Seguindo para a idade média, há relatos de notas sobre a leitura na abadia de São Gall com o seguinte texto “Tesouro dos remédios da alma”.

Tendo como referência os escritos de Almeida (2011) e *De Biblioteconomia* (1982) é apresentado que por volta do século XX, especificamente em 1800, as ações em biblioterapia iniciaram nos Estados Unidos, sendo Benjamin Rush um dos estudiosos pioneiros no entendimento da importância da prática para pacientes em adoecimento mental e aqueles que possuíam algum conflito interno, assim em seu livro “*Medical inquiries and observations upon the diseases of the mind*” ele discorre sobre o uso desta prática para auxílio de pacientes, além dele, há indícios que os profissionais de bibliotecas hospitalares também discutiam sobre tais ações.

De Biblioteconomia (1982) expõe em seus escritos que a definição de biblioterapia surgiu em 1941 através do Dicionário Médico “*Dorland's Illustrated Medical Dictionary*” como um recurso que se utiliza do livro e da leitura para cuidado de doenças mentais. Contudo, há registros que sua conceituação já havia sido escrita em outro dicionário “*Webster's Third International Dictionary*” por volta de 1961, com a seguinte definição: “uso de material de leitura selecionada, como adjuvante terapêutico em Medicina e Psicologia e também: “guia na solução de problemas pessoais através da leitura dirigida, tendo sido essa adotada oficialmente pela Associação para Bibliotecas de Hospitais e Instituições (DE BIBLIOTECONOMIA, 1982,

p. 55)”. Em seguimento vários outros autores que se debruçaram sobre a temática conceituam esta prática, De Biblioteconomia (1982) descreve alguns deles:

“Várias outras definições são encontradas em autores diversos. Segundo Doming Buonocori, no seu "Diccionario de bibliotecologia" a biblioterapia é "a arte de curar as enfermidades por meio da leitura". Ruth Tews, também, definiu biblioterapia como "um programa de atividade selecionada envolvendo materiais de leitura planejado, conduzido e controlado para tratamento, sob orientação médica, de problemas emocionais". Segundo a autora, esse tipo de tratamento pode ser administrado por um bibliotecário especialmente treinado. O importante é o registro minucioso e atento de todas as reações dos pacientes, o que deverá ser apresentado ao médico para avaliação. As primeiras experiências em biblioterapia foram feitas por médicos americanos em 1815 e 1853. Eles recomendavam a seus pacientes hospitalizados a leitura de livros cuidadosamente selecionados e adaptados às necessidades individuais (DE BIBLIOTECONOMIA, 1982, p. 55)”.

Assim, “Segundo OAKNIN (1996, p. 11) a palavra biblioterapia é composta por dois termos de origem, que significam livro e terapia, sendo assim a biblioterapia é terapia por meio de livros. (ALMEIDA, 2011, p. 3)”. Com isso, Orsini (1982) citado por Almeida (2011) “a biblioterapia é uma técnica que pode ser utilizada para fins de diagnóstico, tratamento e prevenção de moléstias e de problemas pessoais. Distribuiu os objetivos como sendo de nível intelectual, nível social, nível emocional e nível comportamental (ALMEIDA, 2011, p. 3)”. Assim sendo, essa prática terapêutica contribui ao indivíduo com seu processo de autoconhecimento, desenvolvimento emocional, repertórios comportamentais mais flexíveis, promovendo uma mudança significativamente benéfica em sua vida.

“Para Pintos (1999, p. 45), a biblioterapia, como qualquer outra técnica logoterapêutica, pode ser implantada com qualquer população, da infantil ao idoso, alcançando bons resultados (ALMEIDA, 2011, p. 3)”. Evidenciando sua característica holística, vindo a favorecer uma grande quantidade de pessoas, sem limitar sua ação a um determinado público, compreendendo e acolhendo suas angústias, anseios e sentimentos. Assim ao definir o objetivo desta prática Guedes (2013) descreve:

“Os objetivos de aplicação da Biblioterapia dependem da necessidade do (s) indivíduo(s) que se busca orientar. A aplicação da Biblioterapia, de acordo com Marcinko (1989), têm diferentes objetivos, entre estes: desenvolvimento pessoal ou processo clínico de cura. O trabalho da Biblioterapia não se restringe a um tipo único de tratamento; sua aplicação é de caráter tanto preventivo quanto corretivo, podendo ser então classificada em três tipos: institucional, clínica e desenvolvimental (GUEDES, 2013, p. 236)”.

APLICAÇÕES DA BIBLIOTERAPIA

Segundo Almeida (2011) há diversos locais de aplicação da biblioterapia, como asilos, prisões, hospitais e escolas; assim como, podendo ser um recurso auxiliar no cuidado de pessoas com deficiência física, dependentes químicos e o público de diferentes idades. Nestes espaços totalizantes, esta prática auxilia na construção de um ambiente mais humanizado, proporcionando um clima mais acolhedor, harmonioso, elevando a autoestima e a socialização dos pacientes, com isso, “conclui-se que a biblioterapia é de grande importância para a sociedade, em especial para idosos internos (ALMEIDA, 2011, p. 5)”. Visto que a maioria das demandas desse grupo advém de uma falsa sensação de impotência, por não conseguirem mais executar atividades consideradas, antes, simples. Além disso, “ALVES (1982) averiguou o papel da biblioterapia em prisões, verificou que é necessário a reeducação do presidiário e ter o acesso à leitura como meio de ter informação e conseqüentemente ao conhecimento, diminuindo o estresse por não ter liberdade (ALMEIDA, 2011, p. 6)”.

De todo modo, é notório como a biblioterapia proporciona uma transformação emancipadora nos processos terapêuticos para diferentes grupos e demandas, todavia, entendendo essa transformação emancipatória como um recurso potencializador das características individuais e trazendo-lhes benefícios. Assim, vale destacar uma colocação de Sousa (2018) citando Freire (1987) onde ele descreve que:

“A Educação tem papel fundamental na realização da vocação ontológica dos seres humanos que é humanizar-se. E é por meio dela - vista como um processo de libertação - que os indivíduos poderão reconhecer-se como tal. Nesse sentido, Freire (1987) define o educador humanista como aquele que estimula a capacidade criadora que cada um traz em si. Para tanto, o foco do modelo de Educação em Freire é o ser humano (SOUSA, 2018, p. 366)”.

Usando como modelo os diálogos de Paulo Freire, podemos então salientar, no que se refere ao uso da biblioterapia nos espaços educacionais, este, deve ser seguido pela orientação de um professor que tenha um entendimento de um processo autêntico, humanista e que promova um ambiente que acolha os leitores. Evitando, portanto, compelir esse estudante a realizar tais atividades de forma presunçoso. Cabendo destacar as citações de Sousa (2018) pautados em Ecco e Nogaro (2015) no qual destacam as colocações Freiriana em que “uma educação autêntica promove a dignidade das pessoas, esperançosa de que vivam humanamente, isto é, que sejam capazes de fazerem-se, construírem-se, inventarem-se, desenvolverem-se” (ECCO E NOGARO, 2015, p. 3526, *apud* SOUSA, 2018, p. 363)”.

“Outro elemento muito importante na prática da Biblioterapia é a interação, a qual ocorre em vários níveis, seja entre o texto e o indivíduo, ou entre os próprios participantes da atividade. O diálogo é uma das formas de interação mais estimuladas nesses encontros, pois acredita-se que “acontece com frequência que a palavra do outro ativa o nosso universo psíquico e nos transmite emoções que sentimos em nós mesmos” (OUAKNIN, 1996, p.15 *apud* SOUSA, 2018, p. 363)”.

Logo, compreende-se que o processo de biblioterapia envolve não apenas o uso da leitura como mecanismo de sensibilidade no cuidado com o outro, mas envolve também a criação de um espaço de contato sensível, diálogos abertos e empáticos, uma humanização no tato com o outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura proporciona ao indivíduo a experiência de sair do real, do que está no hoje e ir para um plano tido como “ideal”, mas para além disso, a leitura em si constrói no mesmo a sua emancipação política, sua identidade, sua figura social, seu pensamento crítico e diversos outros aspectos podem ser construídos a partir disso.

Portanto, se permitir compreender mais ainda a respeito da biblioterapia no percurso da graduação dos cursos de Biblioteconomia é uma maneira de criar espaços sensíveis, logo onde se apresentando características cada vez mais técnicas. Logo, estar em contato com o benefício terapêutico que a literatura por meio da Biblioterapia permite não só a percepção de mais uma área de desempenho para os futuros bibliotecários, mas também o ajuntamento com a leitura debaixo de uma outra visão, perspectiva essa que muitas vezes pode abrir os olhos para o lado mais sensível do estudante permitindo meditações e anseios.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Geyse Maria. A leitura como tratamento: diversas aplicações da biblioterapia. **ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**, v. 14, 2011.

DE BIBLIOTECONOMIA, Aluna do Curso. A aplicação da biblioterapia no processo de reintegração social. **Rev. bras. Bibliotecon. e Doe**, v. 15, n. 1/2, p. 54-61, 1982.

DE LOIOLA BARBOSA, Ana Ricardo et al. **A LEITURA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE INTERAÇÃO**.

GUEDES, Mariana Giuberti; BAPTISTA, Sofia Galvão. Biblioterapia na ciência da informação: comunicação e mediação. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, v. 18, n. 36, p. 231-253, 2013.

GUSMÃO, Alexandre Oliveira de Meira; SOUZA, Elaine Gleice Jerônimo de. A Biblioterapia como ferramenta de restabelecimento emocional. **Investigación bibliotecológica**, v. 34, n. 85, p. 33-59, 2020.

RATTON, Angela Maria Lima. Biblioterapia. **Rev. Esc. Bibliotecon. UFMG**, v. 4, n. 2, set., 1975. p. 198-214

SEITZ, Eva Maria. Biblioterapia: uma experiência com pacientes internados em clínica médica. **ETD-Educação Temática Digital**, v. 7, n. 1, p. 96-111, 2005.

SOUSA, Carla. Biblioterapia como recurso para a formação humana do bibliotecário. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, v. 23, n. 3, p. 362-371, 2018.